

MUSIQIY-RITMIK MASHQLARNING BOLALARNI UMUMIY RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI

Shukurova Nilufar

Nizomiy nomidagi

Toshkent davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

nilufarshuku@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif musiqiy – ritmik mashg'ulotlarning bolalarni umumiy rivojlanishidagi ahamiyatini ko'rib chiqqan. Musiqiy – ritmik mashqlar bolalarda nafaqat jismoniy qobiliyatlar, balki ilk ijodiy qobiliyatlarni ham shakllantiradi.

Kalit so'zlar: musiqa, ritmika, raqs harakatlari, ijodiy qobiliyatlar.

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar shu jamiyatda yashayotgan har bir insonni o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqara oladigan erkin, ijodkor shaxs sifatida tarbiyalashga yo'naltirilgan. Inson keng faoliyatga tayyorlanar ekan, uning rivojlanishi, tafakkurini yangilashda o'quv jarayoniga ilg'or texnologiyalarni kiritish, o'quvchilarning erkin mustaqil fikrlash, ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirishni taqozo etadi.¹⁰

Bolalar raqslari – bu murg'ak bolaning atrofdagi olamdan olgan emotsional taassuroti bilan bog'liq bo'lgan (harakat va xolatlar, plastika va mimika, ritm) asosiy ifoda vositalarini o'rganishdir¹¹

Bolalar bilan raqslarni o'rganish, bolalar o'yinlaridagi harakatlarga juda o'xshash oddiy raqs harakatlariga asoslangan ritmik mashg'ulotlardan boshlanadi. Ammo bunday o'yinlarda bolalar keyingi hayotlari uchun foydali bo'lgan harakatlarni o'rganadilar.

Ritmika darslarining asosiy maqsadi bolalarni ta'lim davrida musiqa va xoreografiya vositalari asosida shaxsiy sifatlarini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, musiqiylik va ritm hissini tarbiyalash hisoblanadi.

¹⁰ Raxmonberdiyeva, S. M. (2021). MUSIQA DARSLARIDA BOLALARNING MUSIQIY IJODIY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARADORLIGI. *Интернаука*, (19-6), 15-16.

¹¹ Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста: пособие для практических работников ДОУ / Н.В. Зарецкая. – М.: Айрис-пресс, 2005.

Musiqqa inson hissiyotiga kuchli ta'sir eta oladigan muhim omildir, u insonning yoshligidan unga bevosita va kuchli ta'sir o'tkazib, uning umumiy madaniy rivojida katta o'rin tutadi.¹²

Ritmika mashg'ulotlari jarayonida esa ta'lim oluvchida musiqiy eshitish qobiliyati, motorika, ritm hissi, ijodiy qobiliyatlar, ahloqiy va estetik fazilatlar shakllanadi. Ritmikaning asosiy yetakchi tendensiyalaridan biri bolalarning psixologik taranglikdan xalos bo'lishi hisoblanadi. Shuningdek mashg'ulotlarda bolalarda muloqot qilish ko'nikmalari yaxshilanadi.

Ritmik kompozitsiyalarning asosida oddiy raqs xarakatlari yotadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar musiqani harakatlarda aks ettirishni o'rganish bilan birga, turli xil motorli ko'nikma va malakalarga ega bo'ladilar. Shuningdek tana a'zolaridan foydalangan xolda musiqiy ohangni ijodiy idrok qilish tajribasiga ham ega bo'ladilar.

Aynan shu amaliyot maktabgacha yoshdagi bolalarning raqs, gimnastika, musiqqa, teatr san'ati kabi boshqa turdagi badiiy-ijodiy, sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishiga va muvaffaqiyatlarga erishishiga yordam beradi.

Ritmika mashg'ulotlariga harakat va musiqaning o'zaro bog'liqligiga asoslangan jismoniy mashqlarning tizimi sifatida qarashimiz mumkin.

Ritmika – bu harakatlar yordamida musiqiy ko'rinishni ochib beruvchi, asosini musiqiy ijod tashkil qiluvchi faoliyatdir.

Raqs san'ati bilan muntazam shug'ullangan bolalarning jismoniy rivojlanishi yaxshilanadi, tana korpusi mustahkamlanadi, jismoniy sog'lig'idagi kamchiliklar kamayadi, tana mushaklari mustahkamlanadi, bo'g'inlar elastik xolatga keladi, harakatlarda yengillik paydo bo'ladi. Vaqt o'tib ta'lim oluvchilarning harakatlarida go'zallik, yengillik, aniqlik, mustaqillik paydo bo'ladi. Bularning barchasi, istisnosiz, juda ko'p mehnat talab qiladi, lekin bolalarga katta quvonch hissini olib keladi. Raqs san'atini o'rganayotgan bolalarning dunyoqarashi kengayadi. Bolalar turli xil raqs turlarini o'zlashtiradilar, keyinroq esa ularning o'ziga xos xususiyatlarini tushuna boshlaydilar. Raqs mashg'ulotlarining ahamiyatini tushunish, raqsni sevish, to'g'ri, mahoratli, uyg'un harakatlar go'zalligini tushunish juda muhimdir.¹³

Ritmikaning maqsadi, ifodaviy harakat ko'nikmalar asosida musiqiy asarni tushunishni va farqlashni (ifoda vositalari va shakllarini aniqlash) kuchaytirishdan iborat.

¹² Raxmonberdiyeva, S. M. (2020). OQUVCHILAR ESTETIK DIDINI SHAKLLANTIRISHDA MUSIQA TINGLASH FAOLIYATINING TUTGAN ORNI. Интернаука, (1-3), 67-69.

¹³ Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста: пособие для практических работников ДОУ / Н.В. Зарецкая. – М.: Айрис-пресс, 2008.

Ritmikaning vazifalari:

- Bolalarni musiqani idrok etishga va uni xarakterini harakatlarda aks ettira olishga, harakatlarni musiqaning xakteri va yorqin ifoda vositalari bilan bog'lashga o'rgatish;
- Musiqa madaniyati asoslarini takomillashtirish;
- Musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish (musiqani his etish, ritm hissi, musiqiy eshitish qobiliyati);
- Musiqa janrlari, ritm turlari, musiqadagi oddiy tushunchalarni aniqlashni o'rgatish (baland va past ovoz, turli templar, baland va sokin musiqa va x,z)
- Gavdaning to'g'ri xolatini shakllantirish, raqsda ifodali, plastik harakatlarni o'rgatish, ijodkorlikni oshirish. O'zi va sherigining harakatlariga baho berishni, jismoniy mashqlar, raqs harakatlari, obrazli harakatlarni uyg'unlashtirgan xolda shaxsiy obrazini yaratishni o'rgatish;

Ritmika bilan eng kichik yoshdan shug'ullanish tavsiya etiladi. Kichik yoshda bolalar juda ham faol bo'ladilar. Ular harakatlar vositasida musiqani yanada yorqin va hissiy jihatdan idrok etadilar va bu ularda quvonchli his tuyg'ularni ochib beradi. Ta'lim oluvchilar oddiy va sodda harakatlardan, tana harakatlarining musiqa bilan uyg'unlashishidan zavqlanadilar, hayot tonusi oshadi;¹⁴

Bolaning ijodiy tarbiyasida, musiqiy materialni o'zlashtirish, vokal va musiqiy-ritmik harakatlarni bajarish kabi komponentlarni o'z ichiga olgan musiqiy tarbiya katta o'rin tutadi. Harakatlar musiqani to'liqroq tushunishga yordam beradi, bu esa o'z navbatida harakatlarga o'ziga xos ifodaviylik beradi. Bundan kelib chiqadiki, bolaning ijodiy faoliyati vaqt o'tishi bilan bosqichma-bosqich organish, musiqiy ko'nikmalarni egallash, fantaziya va tafakkurni faollashtirish yo'lida rivojlanadi. Bolaning ijodiy faoliyati vaqt o'tishi bilan bosqichma-bosqich musiqiy ko'nikmalarni egallash, fantaziya, tafakkurni faollashtirish, o'rganish natijasida rivojlanadi. Musiqiy qobiliyatlar musiqa asarlariga muvofiq harakatlarni bajarish mahorati va musiqiy eshitish qobiliyatini yaxshilash jarayonida shakllanadi va rivojlanadi. Musiqa bolada aniq bir kayfiyat, hislarni yuzaga keltiradi, bu esa musiqaga mos harakatlarning ma'lum bir shaklga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Masalan, tantavor marsh musiqasi bolani jonlantiradi hamda quvonch baxsh etadi. Bu esa tik qomat, musiqaning o'lchov va sur'atiga mos qo'l va oyoqlarning aniq harakatlarida aks etadi. Musiqadagi kontrastlilik harakatning bajarilishi va takrorining qarama-qarshi xarakterini yuzaga keltiradi. Elementar ritmlar, aksentlar qarsak va urishlarda aks etadi. Raqs harakatlari

¹⁴ Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей: практическое пособие / Г.А. Колодницкий. – М.: Гном-Пресс, 2001

musiqani to'liqroq idrok etishga yordam beradi. Bu esa harakatlarga o'ziga xos ifodaviylik baxsh etadi. Bunday aloqalarda musiqiy ijod va harakatlar badiiy obrazni ifodalashda o'ziga xos vositaga aylanadi. Shunday qilib, ritmika darslarining qiziqarli faoliyati asosida bolalarning musiqiy-ijodiy qobiliyatlari rivojlanib boradi. Ritmika mashg'ulotlari bolalarning jismoniy, aqliy, psixologik rivojlanishida katta ahamiyat kasb etadi. Musiqiy o'yinlar, raqslar, badiiy harakatlar bilan tanishish orqali bolada musiqiy ijodkorlik qobiliyati skakllanib boradi. Tayyorlov guruxlaridagi ko'pgina ijodiy qobiliyati rivojlangan bolalar mustaqil ravishda musiqaga mos raqs harakatlarini tanlay oladilar. Musiqa asari qanchalik murakkab va keng bo'lsa, musiqiy eshitish tafakkuri shuncha yaxshi rivojlanadi. Eshitish qobiliyati esa harakat va eshitish analizatorlariga tayanuvchi musiqiy xotiraning shakllanishiga xizmat qiladi.

Musiqaga mos harakatlarni bajarishda bolalar biron bir voqelikni tasavvur qiladilar.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, ritmika mashg'ulotlari bolalarning umumiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Mashg'ulotlar orqali ta'lim oluvchilarning jismoniy hamda ijodiy qobiliyatlari yaxshilanib, shaxs sifatida rivojlanadilar, ko'pgina yangi badiiy-estetik ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Shu tariqa musiqiy va ritmik tarbiya nafaqat bolaning jismoniy rivojlanishiga balki emotsional hissiy xolatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста: пособие для практических работников ДОУ / Н.В. Зарецкая. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 128с.
2. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста: пособие для практических работников ДОУ / Н.В. Зарецкая. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 112с.
3. Карпенко В.Н. Народно-сценический танец: монография / В.Н. Карпенко, И.А.Карпенко, Ж.Багана.–М.: ИНФРА-М, 2016. – 306 с.
4. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей: практическое пособие / Г.А. Колодницкий. – М.: Гном-Пресс, 2001. – 64 с.
5. Рахмонберdiyeva, S. M. (2021). MUSIQA DARSLARIDA BOLALARNING MUSIQIY IJODIY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARADORLIGI. *Интернаука*, (19-6), 15-16.
6. Рахмонберdiyeva, S. M. (2020). OQUVCHILAR ESTETIK DIDINI SHAKLLANTIRISHDA MUSIQA TINGLASH FAOLIYATINING TUTGAN ORNI. *Интернаука*, (1-3)
7. Shukurova, N. G. (2021). COMPUTER TECHNOLOGY IN MODERN MUSIC EDUCATION. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 1086-1089.
8. Shukurova, N. Pedagogical and Psychological Fundamentals of Teacher Professional Competence. *JournalNX*, 679-681.